

**HIKOYADA KOMPOZITSIYANING O'RNI (NAZAR
ESHONQULNING "SIBIRG'A VOLASI" HIKOYASI MISOLIDA)****Hamidova Salomat Nuriddin qizi****Termik davlat universiteti****Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili ta'lim yo'nalishi****1- bosqich talabasi****Ilimiy rahbar: Feruza Hafizova**

Anotatsiya: Maqolada Nazar Eshonqul hikoyalarning tili o'ziga xosligi, millik hikoyalarda kompozitsiyaning o'rnini haqida mulohazalar berilgan. Sojat va uning elementlari asar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sibirga, vola, hikoya syuzeti, ikandalarning shaxsi, quloq, qamish, ur.

Hazirgi adabiy jarayonning yirik namoyandalaridan biri, o'zbek nasriya syuzeti, hikoyachiligiga yangi ovoz, yangi ruh olib korgan yozuvchilarimizdan biri Nazar Eshonqul hisoblanadi. U yozgan kinoh va hikoyalar kinohxonalar tomonidan juda qiziqish bilan qabul qilinadi. Bundan tashqari, shaxsiy usul o'ziga xos kerakki, Nazar Eshonqul hikoyalarning tili o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Unda hikoya qabulxonalarining ijobiy yoki salbiy qabulxonalaridan iborat yozuvchi tomonidan usul o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Nazar Eshonqul hikoyalarni o'qib, yozuvchi ijodidagi usul o'ziga xosligi bilan ajralib turadi, uning usulidan ruh olib yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Ana shunday millik hikoyalardan biri bu Nazar Eshonqulning Sibirga volasi hikoyasi hisoblanadi. Bu hikoyaning boshlanishi usul o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Qamishlar shaxsiy usul o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Poytaxt fransuzcha joy, mazmuni daromadli. Vahotandil usul o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Hikoyada bir nachta obrazlar mavjud. Bunda qamishlar bosh obraz, ikandalar yordamchi obraz, usul o'ziga xosligi va usul o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Hikoyada ikandalar obrazining portreti ikki tildan tashkil topgan, ya'ni, birinchisida nachta, alpomot, Anaravizdaga nos, sakobati, ikkinchisida esa, yangi g'azangan, kalitsoqay, boshiga usul o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.

tasvirlab beriladi. Hikoyada osha soqchi va oqsoq dalbonning tartarosh kochasida kurishi va tartarosh orining narxini kalpanisi sarxani hikoyaning ekspozitsiyasini tashkil qiladi. Ekspozitsiya lotincha tushuntirish, ko'rsatish". Ekspozitsiya orqali kinobon ortaga tashlanadigan muammolar mohiyati bilan tanishadi. Soqchilarning tartaroshni olib ketishi va Iskandar saroyida uni nima kurishi hikoyada tugamani yuzaga kelirgan. Tugan rujning narx vaqularini boshlab bironvchi mahim maqsadidir. Tartaroshning Iskandar saroyiga kirishi va u bilan yuzma-yuz kelishi , Iskandarning soqchini olib jarayoni voqsa rivojini tashkil etadi. Voqsa rivoji bu tuganing yechilishiga nisbat qildirilgan voqalar ibtiladi. Soqchi olib jarayoni tugaganidan song, tartarosh soch olibni boshlamaschi boladi va tartaroshni ishga solayotganda Iskandarning sochilari orasidan tut enli shox osh turganini korishi hikoyaning kulminatsiyasini yuzaga kelirgan . Kulminatsiya lotincha choqqi, hadliy azarda voqalar rivojining avj olgan maqasi. Soqchilar tomonidan tartaroshga bu sirni hech kimga aytmaslik buyuriladi, voqsa olibidan aytilishi bilan qopqitiladi.

Iskandar huzuridan chiqqan tartarosh qanchalar sahabi oltinini namoyon qiladi. Sirni bilgan tartarosh orini odamlardan olib qochib boshlayeli, chunki sirni birvaga aytib qoyishidan chochirli. Unga hamoki, shamol ham siyosat qildigandek tuyuladi. Birtan tartaroshning origa bolaligilagi qadaq boladi va osha qadaqning yoniga borib, Iskandarning shoxi bor deb, xuzuridan chiqqancha haqiradi va bu joyi hikoyaning yechimi hisoblanadi. Yechim hadliy azarda mavjud bolgan riddiyaning yechilishidir. Shundan song tartarosh orini yonil his qiladi va shakar boylab ing'ib, yonidan chiqqan har bir qadaqqa sirni aytib kutavotadi. Qadaqlardan qanishlar osh chiqardi va osha qanishdan chopontar shirga yash uni chalishandi. Sibirgadan ota Iskandarning shoxi bor degan orva chiqardi. Bundan tabar topqan Iskandarning soqchilari tartaroshni qildirishadi, ammo topisholmaydi. Tartarosh sirni aytgan har bir qadaqni soqchilar ko'rib ulgurisholmaydi. Shunday qilib kasalini yeshirang kimsasi oshkor qiladi deganlaridek, Iskandar sirni ham ochilmasdan qolmagun. Hikoyada konflikti ham mavjud bolib, u qahramon va mahit orasida yuzaga kelgan. Konflikti lotincha toqushibich hadliy azarda tasvirlangan voqsa ishlovchilari orasidagi kurash zamirida yonqan kelishmaschilikt. Iskandar talayli yuzaga kelgan sirni mahit va tartarosh orasini konfliktni bosh qilgan.

Hikoya aytqet tizimida mavjud bo'lib, xronikal sajat turiga kiradi, yani hikoya voqealari haqonda bo'ladigandek katta-kattikda bayon qilingan. Hikoya millik deyilishiga sabab, qadimdan ikandlar haqida yuzaga kelgan afsonalardan biridan foydalanilganligidandir. Hikoyada namoyliklar ham mavjud bular, Zaxshatilik talimotiga kura Axtaramada arqalik va Axtirman yozuvlik maholati hisoblanadi. Hikoyada tartarosh ikandarning haruriga boyganda odamlar tavviflagandek Axtaramada timvolidi korishni yani tashvuzat, alpoqmat, ikki yolkasiga ikki faridra qatib turadigan, oymosi tong oshobi kabi shafaq taratadigan kishi tavvifini kutadi, ammo so kor bilan qatuvuki qarshivida Axtaramada eras Axtirman turadi yani yani gozargan, korlari olja koigan borinikidok usung, hamisha shubra va guman bilan boqadigan hadbushad kimsa qarshivida turadi. Korinib turganidok, voqpa hadbushad, hikoya mahiyatini turli ramalar, timvollar orqali ochib berish yozuvchidan yukok mahorat, ishod va bilim talab etadi. Shu jhandan Nazir Eshonqul hikoyalari yukok choqqini zabt etgan darak maholaga bolmaydi. Axtirman yozuvchining ovi bu jhanga totalib shunday deydi:Millar inson tafakkurining ilk hadiy maholati. Olamni ramalar, timvollar orqali tavvifur qilish bu ijodning hadbushad ovi. Inson tabiiat tashqi olamni ramalar orqali qatib qilishga moxshohgan. Olam hissiyoti har qanday hadbushad ovi eras, usung ramalari qatib qiladi. Millar yaratilgan davra shavut-iltok birinchi orinda ovi va ularning ovi ham ramalar tili bo'lib qatib. Birsq insoniyat tavvifur ovi usung ilrokni birinchi oviaga ovi chiqdi, shavut-hissiy ilrok ong ovi hisariga aylandi.

Yozuvchining ijodiy prinsiplari ulkan hayotiy haqiqatlarga moyilliq, ularning ilmiy, tanqidiy, falsafiy asarlarida aka atirilishida korinadi. Unumtobshariv haqiqat talqini yozuvchi asarlarining oq tomidini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Nazir Eshonqul. Sibirga vohali hikoyasi 2013
- 2.Quronov D va boshqalar. Adabiyotshunoslik loqati- T: Akademiashir,2010
3. Sirdiya.ru